

УДК 1 (091)

Гутова С.Г.

Нижневартовский государственный университет,
г. Нижневартовск, Россия

ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕКА В ФИЛОСОФСКОМ УЧЕНИИ И.Г. ФИХТЕ: АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСКУРС

Аннотация. В статье анализируется антропологическое учение И.Г. Фихте. Рассматривается вопрос о природе человека, его роли и значении в учении немецкого мыслителя. В работе уделяется особое внимание рациональной конструкции мира исходя из диалектического единства Я и не-Я. Отмечается, что у Фихте свобода и автономность являются одной из важнейших характеристик человеческого бытия. Делается вывод, что антропологический дискурс философа, выявляя определенные закономерности в процессе теоретического конструирования мира, лишает человека его «самости» и делает проблематичным существование его живой индивидуальности. В заключении автор указывает, что антропологический дискурс Фихте, подчеркивает недостаточность логоцентризма, поскольку человек оказывается намного богаче и сложнее любой рациональной схемы.

Ключевые слова: сущность человека, рациональность, деятельность, антропологический дискурс, свобода, немецкая классическая философия.

Иоганн Готлиб Фихте (1762–1814 гг.) яркий представитель немецкой классической философии, который посвятил антропологическим вопросам ряд своих трудов, в том числе такие работы как «Несколько лекций о назначении ученого» (1794), «Очерк особенностей наукоучения по отношению к теоретической способности» (1795), «О достоинстве человека» (1795), «О назначении человека» (1800).

Вопросы антропологии занимают важное место практически во всех его произведениях, поскольку фундаментальные категории его системы – Я и не-Я – несомненно, являются элементами антропологического дискурса. Исследователи известного немецкого философа подчеркивают, что: «Не было, пожалуй, в истории философии автора, который бы так возвеличил человека, как Фихте. Для Фихте человек – цель философии, и он же – цель мироздания. Поэтому вопрос о том, что представляет собой человек – в центре фихтевских рассуждений» [2, с. 92].

В этом плане И.Г. Фихте является продолжателем кантовской традиции, в рамках которой происходит радикальная переориентация философского сознания. Начиная с Иммануила Канта (1724–1804) оно решает задачу формирования логоцентрической метафизики, центрированной вокруг представления о человеке как о трансцендентальном субъекте.

В новом метафизическом пространстве человек занимает активную позицию и воспринимается как творец нового, исторически становящегося мира. Именно активность

удостаивается статуса сущностной определенности человека, распределяясь по трем наиболее значимым векторам: творчески-преобразующая деятельность в отношении природы, конструктивно-преобразующая деятельность в отношении социальной системы и, наконец, конструктивно-познавательная деятельность сознания в отношении любых объектов.

В действительности последний вектор как системообразующий фактор антропологической метафизики является первичным и детерминирующим все остальные в творчестве немецкого философа. Фихте утверждает это недвусмысленно: «Единственно через человека распространяется господство правил вокруг него до границ его наблюдения, и насколько он продвигает дальше это последнее, тем самым продвигается дальше порядок и гармония. Его наблюдение указывает в бесконечном многообразии каждому свое место, чтобы ничто не вытесняло другое, оно вносит единство в бесконечное многообразие» [5, с. 437].

Таким образом, когнитивная деятельность («наблюдение») выступает в качестве креативного и законообразующего начала для мира, пассивно ожидающего досотворения: «Все, что теперь еще бесформенно и беспорядочно, разрешится через человека в прекраснейший порядок, а то, что теперь уже гармонично, будет, согласно законам, доселе еще не развитым, становиться все гармоничнее» [5, с. 438].

Рассуждая о «человеке», И.Г. Фихте имеет в виду именно то, что он называет «интеллигенцией» или «теоретической способностью». Она-то и содержит в себе «как априорное целое», или Я, как потенцию порядка и определенности, реализующуюся в становящемся порядке внешнего мира [9].

Согласно положениям наукоучения И.Г. Фихте, «интеллигенция» как вообще сознающая способность Я, содержит в себе два ряда или порядка объектов: реальный (предмет рефлексивного ощущения) и идеальный (предмет рефлексивного созерцания). Я производит внутри себя противоположение, в котором актуализируется «внешний» порядок мира или не-Я как объективированная деятельность Я [8].

Хотя философ указывает на произвольный характер законов, приписываемых Я внешней действительности, оно само сковано внутренним принципом: «Поскольку Я рефлектирует, оно не рефлектирует над самим этим рефлектированием; оно не в состоянии одновременно направляться в своем действовании и на объект, и на само это действование» [6, с. 380]. Отсюда полагается необходимость трансцендентального единства, дающего возможность целостности самого Я. В противном случае, Я рискует оказаться в ситуации внутреннего противостояния, связанного с раздвоенностью сознания.

Таким образом, самосохранение Я требует не просто определенности, а центрированной и тотализованной определенности субъекта. Осознавая эту проблему, Иоганн Готлиб Фихте считает необходимым снять конкретность Я, заявляя, что оно должно представлять себя как ограниченное, поскольку полагает себя как свободное. Но в тоже время Я, по мысли философа может быть свободно, только если оно действует [6, с. 389]. «Поскольку Я полагает себя ограниченным, оно выходит за пределы границы, – таков канон; следовательно, но полагает одновременно с необходимостью и не-Я, но без сознания своего действования. С упомянутым чувством принуждения связано некоторое созерцание не-Я, которое, однако, есть созерцание

просто и только, ибо в нем Я забывает себя самого в созерцаемом. И то, и другое, и созерцаемое не-Я, и чувствуемое и чувствующее Я должны быть непременно синтетически объединены друг с другом, и это осуществляется посредством границы»[6, с. 383-384].

Так как конкретность Я восходит к его индивидуальности, именно индивидуальность должна быть дезавуирована: «Я полагает самого себя как полноту, или же оно определяет себя; это возможно лишь притом условии, если оно исключает из себя; нечто такое, чем оно ограничивается...»[6, с. 399].

Таким образом, антропологический дискурс результируется в формуле, ставящей точку в процессе выявления определенности Я: «Все индивиды заключаются в Едином великом Единстве чистого Духа...»[5, с. 441]. В этом смысле диалектика противостояния у Фихте оборачивается пантеистичеким видением, где цель – это некое всеобщее абсолютное единство или даже божество.

Последнее рассматривается как недостижимый идеал, неосуществимая в реальности стратегическая цель. Следовательно, в «реальном ряду» сознания определенность достигается лишь за счет различения «яйности» и «индивидуальности». Другими словами, дивергенция сознания не преодолевается, а только дублируется.

Соответственно, антропологический дискурс И.Г. Фихте выявляет закономерные препятствия в процессе развертывания и восстановления логико-метафизического образа Я, демонстрируя тем самым недостаточность логоцентризма. Рациональность представляется в этом ключе только как возможность обозначить контуры живого процесса, в котором сознание играет ключевую роль, однако переход к антропологии показывает все недостатки одностороннего подхода. Живой индивид оказывается намного богаче и сложнее задуманной и завершенной рациональной схемы.

Таким образом, в наукоучении немецкого философа разворачивается сложное диалектическое взаимодействие, которое призвано было решить проблему множественных индивидуальных эмпирических Я: «Фихте недвусмысленно говорит о том, что необходимо отличать индивидуальное Я от абсолютного. В то же время абсолютное Я не может существовать как некая субстанция вне и независимо от конечных эмпирических субъектов – индивидуальных Я, но оно и не тождественно ни одному из этих конечных Я» [1, с. 14].

Всякое проявление индивидуальности в теории все более оказывается под вопросом и требует все нового нагромождения логических пояснений. Даже решительное обращение немецкого мыслителя к деятельности как основному способу бытия человека, сознательно фиксирует его в рамках тотального Я. По мысли философа, человеческое достоинство способно утвердиться благодаря именно его деятельности, поскольку он не способен реализовать себя вне деятельности обусловленной Высшей Волей. Так Фихте объясняет важнейшее качество человека – быть властителем и господином над миром природы [2].

Для немецкого мыслителя, очевидно, что есть определенное проявление индивидуальности человеческого бытия, в том числе и через природные силы, поскольку человек в лоне природы ее всеобъемлит и господствует, через процесс перехода (осознанности) к своему абсолютному Я.

Фихте отмечает: «Я таков, каков я есть, потому что при данном сочетании сил природы возможен был только такой, а не какой-нибудь иной результат; и ум, который в совершенстве видел бы все сокровенное в природе, мог бы, познав одного только человека, вполне определенно указать, какие люди когда-либо существовали и какие когда-либо будут существовать; в одном человеке он познал бы всех» [4, с. 84].

По словам философа, зависимость человека «...от природы как целого и есть то, что вполне определяет как то, чем я был, так и то, что я есть и чем я буду; ... Все мои свойства, как настоящие, так и будущие, являются моими свойствами с безусловной необходимостью, и совершенно невозможно, чтобы я в чем-нибудь был иным [4, с. 84].

Фихте замечает, что человек проявляется не только как абсолютное бытие, он в тоже время есть и все многообразие эмпирических проявлений данного бытия. Человеческое существование в таком случае не столько замыкается на его разуме, сколько тяготеет к своему осознанию через не-Я, то есть существование Другого, которое воспринимается как внешнее по отношению к нему. Эмпирическое Я требует такой саморефлексии, где посредством не-Я проявляется способность человека к чувственности. Следовательно, вечная диалектика человека находится на грани перехода от его разумности (я есть) к постоянной презентации и осознания себя как «нечто», то есть как то, что обладает чувственностью. Таким образом, разум и чувственность, Я абсолютное и Я эмпирическое, сосуществуют в человеке диалектически как части целого.

Философия или наукоучение по Фихте дают человеку возможность действовать сообразно своему разуму на благо переустройства мира. У философа, человека мыслящего масштабно, таким образом, есть особое предназначение, которое скрыто в его волевой и мыслительной способности и имеющее своей основной целью преобразующую деятельность, ведущую к благу. Это касается не только самого внешнего мира, полагаемого в виде не-Я, но и самого человека [7].

Именно человек, по мнению Фихте способен преобразовать хаос мира в некий космический порядок, наделить его осмысленностью и даже преодолеть смерть, создавая новое движение к гармонии и прекрасной жизни.

В результате немецкий мыслитель, исходя из презумпции рациональности индивида, последовательно приходит к отрицанию индивидуальности в пользу рациональности. Он утверждает: «...Единственно разум существует в себе, а индивидуальность – только акцидентально; разум – цель, а индивидуальность средство; последняя – только особый способ выражать разум, способ, который должен все более и более теряться во всеобщей форме разума [3, с. 533].

Таким образом, в соответствии с основными посылками классической антропологии в целом, антропологическое учение и логико-ориентированный дискурс Иоганна Готлиба Фихте обнаруживает для человека единственную перспективу в становящемся царстве рациональности, а именно, перспективу деиндивидуализированного так называемого «тела без органов».

Становление последнего предполагает для мышления массовое состояние доминанты тотальной идеологии, для человеческой деятельности в целом – жестко детерминированный порядок идеально организованного социального тела. Фихте подчеркивает, что человеческое тело рассматривается самим человеком как сфера не-Я, что приводит к парадоксу невозможности его мыслимого бытия. Следовательно, существование Я определенным образом обусловленное присутствием не-Я, сосредоточено на самом человеке, обладающем разумом и поэтому главной задачей, по словам немецкого мыслителя, становится обнаружение особых сущностных различий человека в сравнении со всем остальным «нечеловеческим», «неразумным» миром.

П.П. Гайденко в работе «Парадоксы свободы в учении Фихте» отмечает, что некоторые идеи немецкого мыслителя относительно взаимодействия Я и не-Я, во втором периоде творчества достигают своей кульминации: «Свободу же он теперь понимает как освобождение не просто от чувственных склонностей, но вообще от всего индивидуального, как отказ от “самости”» [1, с. 128].

Однако в своей философии права Фихте пытается решить проблему другого Я, здесь так же присутствует феномен человеческого тела, но оно уже не может рассматриваться только как производное человеческой рефлексии. Таким образом, тело человека, его чувственность может быть представлено как следствие социально-практического становления, осуществляемого с позиции целесообразности его деятельности[1].

Таким образом, для Фихте совершенно очевидно, что человек обладает могуществом и самодостаточностью. В предельном своем выражении абсолютное Я есть одновременно и божественное Я. Но в тоже время теоретическая конструкция, предложенная известным немецким мыслителем оказывается недостаточной для раскрытия всех граней живой человеческой природы. Тем не менее, вопросы, обозначенные Фихте о значении, возможностях и достоинстве человека и сегодня являются актуальными, требующими современного прочтения.

Литература

1. Гайденко П.П. Парадоксы свободы в учении Фихте. М.: Наука, 1990. 128 с.
2. Длугач Т.Б. Человек в системе философии И.Г. Фихте // Философский журнал. 2015. Т. 8. №3. С. 92-106.
3. Фихте И.Г. Второе введение в наукоучение // Соч.: В 2 т. СПб., 1993. Т. 1. С. 533.
4. Фихте И.Г. Назначение человека // Фихте И.Г. Соч.: в 2 т. Т. 2. СПб., 1993. С. 80.
5. Фихте И.Г. О достоинстве человека // Соч.: В 2 Т. Т. 1. СПб., 1993, С. 435–441. С. 437.
6. Фихте И.Г. Очерк особенностей наукоучения в отношении теоретической способности // Соч.: В 2 т, СПб., 1993.Т.1. С. 380.
7. Фихте И.Г. Ясное, как солнце, сообщение широкой публике о сущности новейшей философии / Пер. с нем. // Фихте И.Г. Соч.: в 2 т. Т. 1. СПб., 1993. С. 564–667.
8. Фихте И.Г. Основа общего наукоучения / Пер. с нем. Б.В. Яковенко // Фихте И.Г. Соч.: в 2 т. Т. 1. СПб., 1993. С. 65–337.

© Гутова С.Г., 2021